

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Х.Ф. Хайдаралиева

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Стажер преподаватель кафедры Технологии мобильной связи

Аннотация: В статье раскрывается важность использования инновационных технологий в образовании и значение внедрения их в учебный процесс. Анализируется эффективность медиа-образования и обучения с использованием инновационных технологий.

Ключевые слова: Образование, модернизация, совершенствование, инновационные технологии, интернет-ресурсы, медиа-образование.

Развитие информационных технологий внесло большие изменения в сферу образования. В результате глобализации в сфере информационно-коммуникационных технологий ускорились процессы обмена информацией. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии способствовали не только развитию и совершенствованию передовых инновационных методов обучения, но и организации новых форм занятий посредством применения инновационных технологий, улучшению качества материалов, предоставляемых обучаемым на занятиях и во внеаудиторное время, увеличению их видов, повышению эффективности занятий с использованием интернет-ресурсов, интерактивных технологий и т.д.

Рассматривая технологию мультимедиа, можно говорить не только на расширение области применения компьютера в образовательном процессе, но и на широкие возможности использования текста, графики, видео и мультипликации в режиме диалога.

В качестве основных признаков инновационных педагогических технологий выделяются:

- формирование многокомпонентной информационной среды;
- обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов информации;
- простота переработки и использования информации;
- интерактивность, т.е. возможность произвольного или контролируемого

управления информацией в режиме диалога.

Инновационные педагогические технологии применяются для того, чтобы обеспечить полное и глубокое восприятие учащимися доносимой до них информации и эффективно управлять их учебно-познавательной деятельностью за счет включения в процесс восприятия учебной информации разных чувственных компонентов обучающегося, превращения учебной наглядности из статической в динамическую. В этой связи необходимо обратить внимание на преимущества применения инновационных педагогических технологий в сравнении с традиционными технологиями и методами:

- возможность использования цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста;
- возможность постоянного обновления;
- возможность размещения интерактивных веб-элементов;
- возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству гиперссылок;

- гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках или образовательных сайтах.

В настоящее время в учебном процессе используются средства сотовой связи, мобильные приложения, различные программные обеспечения, с помощью которых широко используются электронные учебники и пособия, Интернет-издания, аудио- и видеоматериалы, информация, обогащенная самыми последними научными достижениями. Все более развивается медиа-образование, которое позволяет получать знания и информацию из интернета непосредственно через средства мобильной связи, которые имеются почти у каждого учащегося и студента. Медиа-образование в современном мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Приобретенные в результате этого процесса навыки называются медиаграмотностью. Современная молодежь является основным и самым активным пользователем Интернета. Взятая информация формирует у молодежи использование информации в полезных для них целях.

Использование инновационных технологий особую значимость приобретает при подготовке учителей начальных классов в связи с тем, что перед таким учителем первоочередной задачей должна стать задача не накопление ребенком информации, а развитие мышления, умение анализировать ситуацию, планировать свои действия на несколько шагов вперед, адекватно оценивать результаты, самостоятельно добывать и переосмысливать информацию, превращая знания в инструмент познания других видов деятельности, умение конструктивно взаимодействовать с окружающими [1].

Трудоемкость создания педагогических средств обучения очевидна. Не каждый преподаватель может создать электронное средство обучения с красивым и понятным дизайном, правильным психологическим восприятием учебного материала. Создание таких средств требует много времени.

Использование готовых разработок и шаблонов не всегда грамотное. Некоторые студенты, а также и преподаватели, особенно в зрелом возрасте, не имеют навыков работы с электронными средствами обучения.

Красочные средства обучения рассеивают внимания учащихся из-за обилия материала. Некоторые обучающиеся не обладают умением сконцентрировать свое внимание на главном.

Для технических наук сложное представление «обратной связи» с пользователем. Соответственно, дистанционная форма не может стать единственным методом обучения ввиду своей ограниченности для изучения этих дисциплин.

В вузе не всегда имеются в наличии необходимые аппаратные и программные ресурсы. Дистанционная форма обучения предъявляет все более высокие требования к качеству используемых информационных и коммуникативных технологий.

Таким образом, использование инновационных технологий даёт эффективный результат. Применение интернет-ресурсов, знакомство с передовыми методами медиа-образования зарубежных стран и внедрение их в учебный процесс позволяет достигнуть наилучших результатов и повышает заинтересованность учащихся и студентов.

Модернизация системы образования, как и других сфер нашей жизни, является одним из злободневных вопросов сегодняшнего дня. Создание информационной

образовательной среды, обеспечение ее соответствия международным стандартам является важным фактором успешной социализации в современном быстро изменяющемся мире.

Для всемерного совершенствования непрерывного образования и его содержания на основе достижений современной науки и социального опыта во всех образовательных учреждениях необходимо обеспечить учебный процесс передовой, научно обоснованной методикой преподавания. Модернизация образования требует инновационного подхода к образовательному процессу.

Подготовка будущего учителя к внедрению инновационных педагогических технологий предусматривает:

- ознакомление студентов с теоретическими основами инновационных технологий обучения;
- практическое овладение инновационными технологиями, ориентирование студентов на педагогическое творчество, самостоятельность;
- изучение передового опыта использования современных педагогических технологий;
- формирование практических умений и навыков использования в учебном процессе начальной школы инновационных технологий.

При недостаточной скорости передачи в сети Интернет происходят технические сбои.

Инновационные педагогические технологии превратили учебную наглядность из статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Использование электронных средств обучения предоставляет новые уникальные возможности развития умений и навыков, улучшения качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует сказать, что инновационный подход к образованию требует выполнения следующих задач:

- Внедрение достижений научно-технического прогресса и инновационных технологий в систему непрерывного образования;
- Изучение в высших учебных заведениях зарубежного опыта по внедрению инновационных технологий в учебный процесс;
- Совершенствование инновационных подходов и повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
- Усвоение педагогических инноваций и развитие профессионально - инновационных компетенций преподавателей;
- Создание эффективных форм и технологий обучения, направленного на развитие интеллектуального потенциала, социальной активности, творческих навыков у студентов.

Список литературы

1. Коростелева Е.Ю. Технология формирования у дошкольников и младших школьников умений и навыков, необходимых для развития речи // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 1(4) С. 92-96.
2. Роенко Л.Н. Роль инновационных технологий в методике подготовки учителей начальных классов к преподаванию родного языка.// Вектор науки ТГУ. 2012. №2(9). С. 259-260. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol->

innovatsionnyh-tehnologiy-v-metodike-podgotovki-uchiteley-nachalnyh-klassov-k-
prepodavaniyu-rodnogo-yazyka (дата обращения 30.05.2018).